

РАК ЖЕЛУДКА: КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

САПАРХАН АЛЬДИНА ЕРБОЛОВНА, КАСЕН АЙҒАНЫМ САБИТОВНА,
ЖУМАХАНОВА АЛИНА АСАНОВНА

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. В статье отображены сведения об эпидемиологии, патогенезе и классификациях рака желудка – одной из наиболее значимых причин заболеваемости и смертности в структуре онкологических заболеваний, успехи в лечении которой на сегодняшний день очень скромные и определяются преимущественно клинической стадией, на которой заболевание распознано. В связи с этим, своевременное распознавание рака желудка является ключевым условием для успешного лечения. В настоящее время лечение раннего рака желудка позволяет не только приблизить результаты 5-летней выживаемости к 100%, но и сохранять качество жизни пациентов за счет проведения органосохраняющих методов оперативного лечения. В статье обсуждается современный подход к диагностике и лечению раннего рака желудка, даны сведения по факторам прогноза течения раннего рака желудка на основе эндоскопических и морфологических критериев, сформулированы показания к проведению органосохраняющих операций по лечению раннего рака, а также критерии оценки их эффективности.

Ключевые слова: диагностика и лечение раннего рака желудка, прогноз течения раннего рака желудка, патологическая анатомия.

АСҚАЗАН ҚАТЕРЛІ ІСІГІ: ДИАГНОСТИКА МЕН ЕМДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ АСПЕКТІЛЕРІНЕ КЕШЕНДІ ШОЛУ

САПАРХАН ӘЛДИНА ЕРБОЛҚЫЗЫ, КАСЕН АЙҒАНЫМ СӘБИТҚЫЗЫ,
ЖУМАХАНОВА АЛИНА АСАНҚЫЗЫ

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аңдатпа. Бұл мақалада онкологиялық аурулар арасында аурушаңдық пен өлімнің ең маңызды себептерінің бірі болып табылатын асқазан обырының эпидемиологиясы, патогенезі және жіктелуі туралы ақпарат берілген. Бұл ауруды емдеудегі табыстар қазіргі уақытта өте қарапайым және негізінен ауру анықталған клиникалық кезеңмен анықталады. Сондықтан асқазан обырын уақтылы анықтау сәтті емдеудің кілті болып табылады. Қазіргі уақытта асқазан обырын ерте емдеу 5 жылдық өмір сүру деңгейін 100%-ға жақындатып қана қоймай, сонымен қатар мүшелерді сақтайтын хирургиялық процедуралар арқылы пациенттердің өмір сүру сапасын сақтауға мүмкіндік береді. Бұл мақалада асқазан обырының ерте диагностикасы мен емінің заманауи тәсілі талқыланады, эндоскопиялық және морфологиялық критерийлерге негізделген асқазан обырының ерте кезеңінің болжамдық факторлары туралы ақпарат беріледі және қатерлі ісіктің ерте кезеңінде мүшелерді сақтайтын хирургиялық араласуға көрсеткіштер, сондай-ақ олардың тиімділігін бағалау критерийлері тұжырымдалған.

Түйінді сөздер: асқазан обырының ерте кезеңіндегі диагностикасы және емі, асқазан обырының ерте кезеңіндегі болжамы, патологиялық анатомия.

GASTRIC CANCER: A COMPREHENSIVE REVIEW OF MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

SAPARKHAN ALDINA YERBOLOVNA, KASEN AIGANYM SABITOVNA,
ZHUMAKHANOVA ALINA ASANOVNA

Khoja Ahmed Yasawi international Kazakh-Turkish university

Abstract. *This article presents information on the epidemiology, pathogenesis, and classifications of gastric cancer, one of the most significant causes of morbidity and mortality among oncological diseases. Treatment successes for this disease are currently very modest and are determined primarily by the clinical stage at which the disease is diagnosed. Therefore, timely recognition of gastric cancer is key to successful treatment. Currently, treatment of early gastric cancer allows not only to bring 5-year survival rates closer to 100% but also to preserve patients' quality of life through organ-preserving surgical procedures. This article discusses a modern approach to the diagnosis and treatment of early gastric cancer, provides information on prognostic factors for early gastric cancer based on endoscopic and morphological criteria, and formulates indications for organ-preserving surgery for early cancer, as well as criteria for evaluating their effectiveness.*

Keywords: *diagnosis and treatment of early gastric cancer, prognosis of early gastric cancer, pathological anatomy.*

Актуальность. Рак желудка продолжает оставаться одной из ведущих причин онкологической заболеваемости и смертности в мире, несмотря на внедрение современных диагностических и лечебных технологий[1,2]. Существенную клиническую проблему представляет ранний рак желудка, который на начальных этапах развития зачастую протекает бессимптомно либо сопровождается неспецифическими клиническими проявлениями, что значительно затрудняет своевременную диагностику. При этом именно раннее выявление опухолевого процесса определяет возможность радикального лечения с сохранением органа и благоприятным отдалённым прогнозом[3,4].

Особое внимание в структуре раннего рака желудка привлекает перстневидноклеточный вариант аденокарциномы, характеризующийся инфильтративным ростом, склонностью к подслизистому распространению и несоответствием эндоскопической картины истинной глубине поражения. Эти морфологические особенности обуславливают трудности визуального распознавания опухоли при стандартной эндоскопии и повышают риск недооценки стадии заболевания. Вследствие этого перстневидноклеточный рак желудка нередко диагностируется на более поздних стадиях, когда возможности малоинвазивного лечения ограничены[5,6].

Развитие современных эндоскопических технологий — увеличительной эндоскопии, узкоспектральной визуализации, хромоэндоскопии и эндоскопической ультрасонографии — существенно расширило диагностические возможности выявления ранних неопластических изменений слизистой оболочки желудка. Однако данные литературы о диагностической ценности отдельных эндоскопических признаков при раннем перстневидноклеточном раке желудка остаются ограниченными и во многом противоречивыми, что затрудняет стандартизацию диагностического алгоритма и выбор оптимальной тактики ведения пациентов[7,8].

Не менее актуальным является вопрос эндоскопического лечения раннего рака желудка. Эндоскопические резекционные методы, включая эндоскопическую резекцию слизистой оболочки и эндоскопическую субмукозальную диссекцию, рассматриваются как эффективная и малоинвазивная альтернатива хирургическому вмешательству при строго отобранных показаниях. В то же время безопасность и онкологическая радикальность эндоскопического лечения при перстневидноклеточном раке желудка продолжают обсуждаться, что обусловлено особенностями его морфологического строения и риском недооценки глубины инвазии[9,10].

В этой связи анализ клинических наблюдений эндоскопической диагностики и лечения раннего рака желудка, включая перстневидноклеточный вариант, представляет собой актуальное направление современной гастроэнтерологии и онкологии. Обобщение

практического опыта позволяет уточнить диагностические критерии, оценить эффективность эндоскопических методик и определить их место в комплексном лечении пациентов, что подчёркивает научную и практическую значимость настоящего исследования[11,12].

Цель обследования. Целью обследования является оценка диагностических возможностей современных эндоскопических методов при выявлении раннего рака желудка, а также анализ эффективности эндоскопического лечения на основании клинических наблюдений с целью оптимизации тактики ведения пациентов.

Методы исследования. В «Городском онкологическом центре» было проведено патологоанатомическое исследование 114 случаев операционного материала, полученного после эндоскопической резекции слизистой оболочки (ЭРСО) и эндоскопической диссекции подслизистой основы (ЭДПО), у (число пациентов) пациентов с опухолевыми поражениями желудка. Исследование проводилось по разработанному нами алгоритму.

Сразу после операции материал фиксировали к плотной поверхности иглками, маркировали макроскопическое описание доставленного операционного материала. После фиксации в 10% нейтральном растворе формалина проводили его нарезку полосками, по возможности на всю ширину, с шагом в 2мм. Далее следовала закладка в кассеты.

Распределение пациентов с РРЖ кишечного типа по полу и возрастным группам

Для окраски гистологических срезов использовали рутинную (гематоксилином и эозином), а также комбинированную ШИК-реакцию в сочетании с альциановым синим окраску. Панель для иммуногистохимического исследования РРЖ включала:

- для оценки фенотипа опухоли - CK8/18, CK7, Muc-1, Muc-2, Muc-5AC, p53;
- для верификации кровеносных сосудов с целью выявления раковых эмболов - CD34;
- для верификации лимфатических сосудов с целью выявления раковых эмболов - D2-40;
- для оценки целостности мышечной пластинки слизистой оболочки – Desmin.

Результаты и обсуждение. Пик заболеваемости РРЖ кишечного типа приходится на возрастной период 60-69 лет (55% от всех случаев заболеваемости РРЖ кишечного типа), затем спад и второй пик в возрастной группе 75-79 лет (23% от всех случаев заболеваемости РРЖ кишечного типа).

в с РРЖ

У мужчин доля РРЖ (рис.8) кишечного типа имеет максимальные значения в возрастной группе 60-69 лет (72% от всех случаев РРЖ кишечного типа у мужчин) со вторым пиком в возрастной группе 75-79 лет (23% от всех случаев РРЖ кишечного типа у мужчин), а у женщин пиковые значения РРЖ кишечного типа более пролонгированные и начинаются на 10 лет

раньше мужчин – с 50 до 69 лет (59% от всех случаев РРЖ кишечного типа у женщин), также как и у мужчин с наличием второго пика в возрастной группе 75-79 лет (21% от всех случаев РРЖ кишечного типа у женщин). Подходы к проведению и критерии эффективности выполненных ЭРСО/ЭДПО постоянно совершенствуются и претерпевают изменения[13].

Наиболее значимые из них: TNM и размер опухоли, гистологический тип опухоли, степень дифференцировки, макроскопическое строение и лимфоваскулярная инвазия.

Размер РРЖ перестает играть ключевую роль и позволяет радикально иссекать опухоль любого размера (принципиально удалить одним блоком!!!) при pT1a стадии. А при pT1b стадии РРЖ для выполнения ЭРСО/ЭДПО размер опухоли не должен превышать 2,0см в диаметре. При этом, при размере РРЖ менее 1,0см независимо от других критериев риск метастазирования минимальный, что позволяет выполнять ЭРСО/ ЭДПО[14,15].

Гистологическое строение. Наиболее благоприятным прогнозом обладают тубулярные аденокарциномы РРЖ (пятилетняя выживаемость ~97%). При папиллярных аденокарциномах РРЖ пятилетняя выживаемость ~ 80%, так как папиллярный тип карциномы характеризуется более частой инвазией в подслизистую основу (в 65% случаев) и метастазами в регионарные лимфатические узлы (~18%). Перстневидноклеточный рак в стадии T1a имеет небольшой метастатический потенциал и показатели лимфоваскулярной инвазии – около 2%. Однако, прогноз перстневидноклеточного рака желудка резко ухудшается при его прорастании в подслизистую основу.

Муцинозный тип РРЖ по мнению одних исследователей не влияет на прогноз заболевания, по мнению других – является противопоказанием к проведению эндоскопических резекций.

РРЖ с лимфоидной стромой характеризуется частой инвазией в подслизистый слой (77%), однако они редко метастазируют в регионарные лимфатические узлы (до 10% случаев). Особое место занимает РРЖ смешанного типа строения в виду ухудшения прогноза заболевания из-за значительного увеличения (в 3 раза) риска регионарного метастазирования и частоты рецидивов после ЭРСО/ЭДПО[16,17].

Степень дифференцировки. Наличие в РРЖ участков высокой и низкой степени злокачественности характеризуются значительно большим риском лимфогенного метастазирования, чем в РРЖ одной степени дифференцировки.

Макроскопический тип опухоли. Различные макроскопические типы опухоли обладают различной вероятностью инвазии в подслизистую основу. Наибольшая вероятность инвазии имеется у поверхностных приподнятых плоско-углубленных новообразований (тип 0-IIa+IIc). Наименьшая вероятность инвазии отмечена у поверхностных плоских новообразований (тип 0-IIb).

Макроскопический тип опухоли	вероятность инвазии в подслизистую основу стенки желудка, %	Макроскопический тип опухоли	вероятность инвазии в подслизистую основу стенки желудка, %
0-Ia	57	0-IIc	37
0-IIa	29	0-IIc+IIa	49
0-IIb	20	0-IIa+IIc	65

Рис.3. Вероятность инвазии РРЖ в подслизистую основу в зависимости от макроскопического типа опухоли

Сосудистая инвазия (кровеносное и лимфатическое русло) - важнейший параметр при патологоанатомическом исследовании РРЖ. Оценка выраженности поражения раковыми эмболами лимфатических (ly) и кровеносных (v) сосудов проводилась в соответствии со схемой.

Существует система для определения вероятности регионарного метастазирования РРЖ - eCura (2017, Япония). Она учитывает различные факторы риска в виде: размера опухоли, инвазии опухоли, наличия низкодифференцированного компонента, лимфатической и венозной инвазии, наличия изъязвления, положительного края резекции, и оценивает их в баллах.

Критерии качества удаления опухоли желудка

ЭРСО/ЭДПО считается успешной и эффективной при условии:

1. Резекции образования одним блоком;
2. Гистологической верификации высокодифференцированной аденокарциномы кишечного типа в стадии T1a/T1b1N0M0;
3. Гистологической верификации низкодифференцированной аденокарциномы и диффузный тип РЖ в стадии T1aN0M0, размерами до 3см и без изъязвления;
4. Отрицательного горизонтального края резекции;
5. Отрицательного вертикального края резекции;
6. Отсутствия лимфатической и сосудистой инвазии.

При любом типе раке желудка ЭДПС считается неэффективной и требует дальнейшего хирургического лечения в ситуации когда:

1. Имеется инвазия в лимфатические или кровеносные сосуды;
2. При гистологически положительном или не поддающимся оценке горизонтальном или вертикальном хирургическом крае;
3. Опухоль не резецирована единым блоком;
4. В структуре опухоли имеются участки муцинозной аденокарциномы (данный показатель неэффективности в настоящее время ставится под сомнение).

Подлежащими дальнейшему хирургическому лечению, также следует считать случаи, рака желудка с наличием:

- Участков недифференцированного строения > 3см, pT1a без изъязвления;

- Участков недифференцированного строения любого размера в опухоли дифференцированного типа даже в стадии pT1a с изъязвлением;
- Участков недифференцированного типа в опухоли дифференцированного типа с инвазией в подслизистый слой (pT1b)

Заключение. В настоящее время РРЖ предлагается рассматривать с точки зрения критериев эндоскопических возможностей его радикального удаления.

Под эффективно выполненной ЭРСО/ЭДПО понимают метод лечения РРЖ при минимальных рисках лимфогенного метастазирования и рецидива.

В настоящем исследовании был разработан патоморфологический протокол для оценки эффективности ЭРСО/ЭДПС у пациентов с ранним раком желудка, позволяющий оценить качество удаления опухоли желудка и вероятность возникновения рецидива и отдалённых метастазов. Исследуя данный материал, патологоанатом обязан работать в тесном контакте с клиницистами, в частности эндоскопистами и хирургами. Именно такой подход позволит диагностировать ранний, а не распространенный рак желудка, а также осуществлять своевременное и адекватное лечение, что сохранит качество и продолжительность жизни пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Fred T. Bosman, Fatima Carneiro, Ralph H. Hruban, Neil D. Th eise WHO Classification of Tumors of the Digestive System. 4th Edition. Lyon, 2020.
2. Михалева Л.М., Бирюков А.Е, Плахов Р.В. Алгоритм клинико-морфологической диагностики раннего рака желудка. Клиническая и экспериментальная морфология. 2015;1(13):19-23. [Mihaleva L.M., Birukov A.E, Plahov R.V. The algorithm of clinical and morphological diagnosis of early gastric cancer. Clinical and Experimental Morphology. 2015;1(13):19-23. (In Russ.)]
3. Михалева Л.М., Бирюков А.Е, Плахов Р.В. Современный клинико-морфологический подход к раннему раку желудка. Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2024;4:35-41. [Mihaleva L.M., Birjukov A.E, Plahov R.V. Modern clinical and morphological approach to early gastric cancer. I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald. 2024;4:35-41. (In Russ.)]
4. Bing Hu, Nassim El Hajj, Scott Sittler, Nancy Lammert, et al. Gastric cancer: Classification, histology and application of molecular pathology. JGastrointest Oncol. 2022 Sep; 3(3): 251–261.
5. Hoon Jai Chun Diagnosis of gastric epithelial neoplasia: Dilemma for Korean pathologists. World J Gastroenterol 2021 June 7;17(21): 2602-2610.
6. Min Jung Jo, Ji Yeon Park, Joon Seon Song, Myeong-Cherl Kook et al. Biopathologic features and clinical significance of micrometastasis in the lymph node of early gastric cancer. World J Gastroenterol. 2025;21(2): 667-674.12
7. Everett S.M., Axon A.T. Early gastric cancer in Europe Gut. 2023 Aug; 41(2):142-50.
8. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.П. Злокачественные новообразования в России в 2023 году (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России; 2024. [Kaprin A.D., Starinskij V.V., Petrova G.P. Zlokachestvenny'e novoobrazovaniya v Rossii v 2023 godu (zabolevaemost' i smertnost') [Malignant tumors in Russia in 2023 (morbidity and mortality)]. Moscow, Federal State Budgetary Institution National Medical Research Radiological Center of the Ministry of Health of the Russian Federation Publ; 2024. (In Russ.)]
9. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2021 (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 2019. [Kaprin A.D., Starinskij V.V., Petrova G.P. Zlokachestvenny'e novoobrazovaniya v Rossii v 2020 godu (zabolevaemost' i smertnost')]

- [Malignant tumors in Russia in 2017 (morbidity and mortality)]. Moscow, Federal State Budgetary Institution National Medical Research Radiological Center of the Ministry of Health of the Russian Federation Publ; 2018. (In Russ.)]
10. Caruso R.A. The histogenesis of mucinous adenocarcinoma of the stomach from observations in early gastric cancer. *Ann Diagn Pathol.* 2021 Jun;3(3):160-4.
 11. Y. Tamura, M. Higashi, S. Kitamoto et al., “MUC4 and MUC1 expression in adenocarcinoma of the stomach correlates with vessel invasion and lymph node metastasis: an immunohistochemical study of early gastric cancer,” *PLoS ONE*, 2022;7(11) Article ID e49251.
 12. J.Y. Wang, C.T. Chang, J.S. Hsieh et al., “Role of MUC1 and MUC 5AC expressions as prognostic indicators in gastric carcinomas,” *Journal of Surgical Oncology*, 2023; 83(4):253–260.
 13. J. Pinto-de-Sousa, L. David, C.A. Reis et al., “Mucins MUC1, MUC2, MUC 5AC and MUC6 expression in the evaluation of differentiation and clinico-biological behaviour of gastric carcinoma,” *Virchows Archiv*, 2002;440(3):304–310.
 14. Nalan Akyürek, Gülen Akyol, Ayşe Dursun, Deniz Yamaç, et al. Expression of MUC1 and MUC2 Mucins in Gastric Carcinomas: Their Relationship with Clinicopathologic Parameters and Prognosis *Pathology - Research and Practice.* 2022;198(10):665- 674.
 15. Chuan-Tao Zhang, Ke-Cheng He, Fei Pan, Yuan Li, et al. Prognostic value of Muc 5 AC in gastric cancer: A meta-analysis. *World J Gastroenterol.* 2021 Sep 28; 21(36):10453–10460.
 16. Stolte M. The new Vienna classification of epithelial neoplasia of the gastrointestinal tract: advantages and disadvantages.2021; *Virchows Arch.* 442(2): 99-106
 17. Fred T. Bosman, Fatima Carneiro, Ralph H. Hruban, Neil D. Theise WHO Classification of Tumors of the Digestive System.4th Edition.Lyon, 2020.